

III. OTRAS DISPOSICIONES**PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA**

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Medios, por la que se publican las ayudas concedidas a empresas periodísticas y de radiodifusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 23 de la Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Medios, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a empresas periodísticas y de radiodifusión, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (DOG núm. 54, de 18 de marzo), se procede a la publicación en el anexo de las empresas beneficiarias.

Estas ayudas se financian con cargo a las aplicaciones presupuestarias 04.20.151A.470.1 y 04.20.461A.470.1 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2022

Silvia Valdés Díaz de Freijo
Secretaria general de Medios

ANEXO

a) Ayudas a periódicos impresos en formato papel.

Entidad beneficiaria	Importe de la ayuda
Editorial La Capital, S.L.	25.863,74
El Progreso de Lugo, S.L.	140.542,17
Faro de Vigo, S.A.	236.640,26
La Opinión A Coruña, S.L.U.	33.063,79
La Región, S.A.	128.948,30
La Voz de Galicia, S.A.	586.564,37
Lérez Ediciones, S.L.	69.081,79
Rías Baixas de Comunicación, S.A.	34.295,58

b) Ayudas a empresas radiofónicas privadas.

Entidad beneficiaria	Importe de la ayuda
Radio Coruña, S.L.	44.022,09
Radio Lugo, S.A.	2.697,38
Radio Orense, S.A.	14.874,75
Radio Pontevedra, S.A.	14.333,75
Radio Popular, S.A.	68.914,81
Radio Vigo, S.A.	26.427,72
Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.	5.618,24
Uniprex, S.A.	67.036,63
Voz de Galicia Radio, S.L.U.	22.474,63

c) Ayudas a empresas periodísticas que difundan su actividad informativa mediante internet.

Entidad beneficiaria	Importe de la ayuda
Editorial La Capital, S.L.	4.165,58
El Progreso de Lugo, S.L.	25.654,07
Europa Press Delegaciones, S.A.	1.925,21
Faro de Vigo, S.A.U.	80.035,98
La Opinión A Coruña, S.L.U.	16.334,51
La Región, S.A.	17.847,97
La Voz de Galicia, S.A.	280.969,11
Lérez Ediciones, S.L.	10.946,35
Radio Coruña, S.L.	1.046,11
Rías Baixas de Comunicación, S.A.	7.355,78
Sermos Galiza, S.A.	3.862,28
Virtual Vedra Comunicación, S.L.	5.090,55

